

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846812>

УДК 37,01

ВОЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ

М.В. Климентов,

ст.преп. кафедры физической подготовки, напр. «Физическая подготовка»,

НВВКУ,

г. Новосибирск

И.А. Маврина,

научный руководитель,

д.пед.н., проф., зав.каф. социальной педагогики и социальной работы,

ОмГПУ,

г. Омск

Аннотация: Исследование посвящено вопросам физического воспитания военнослужащих, представленных в военной педагогике. Физическая подготовка используется как средство развития и совершенствования физических и психологических качеств военнослужащих, укрепления здоровья, что, в своей совокупности, выступает важным фактором качественного обеспечения выполнения ими профессиональных служебных действий, как в мирное, так и в военное время. Физическая подготовка, обеспечивая сохранение работоспособности и формирования специальных качеств военнослужащих, является одним из важных элементов поддержания боевой готовности российских войск.

Современные боевые действия характеризуются высокой маневренностью сил и средств, напряженностью и быстротечностью, быстрыми изменениями обстановки, повышением роли человеческого фактора. Бой требует высоких морально-боевых и физических качеств, способности выдерживать огромные психические и физические нагрузки. Высокая интенсивность боевых действий приводит к дефициту времени. Экономия времени в выполнении боевых приемов является одним из показателей боевого мастерства, а она возможна только на базе оптимальной социально-психологической и физической подготовленности военнослужащего. Таким образом, физическая подготовка является важной составной частью – фундаментом специальной, профессионально-прикладной подготовки военных специалистов, но с постоянным развитием военной науки и совершенствованием боевой техники появляются все новые военные специальности, что вызывает необходимость внесения существенных изменений в организацию физической подготовки в

направлении повышения ее специальной профессионально-прикладной направленности. Авторы приходят к выводу о том, что физическая подготовка является важным фактором повышения боевой выучки российских военнослужащих.

Ключевые слова: боеготовность, физическая подготовка, физические упражнения и спорт, физические качества, военнослужащие, военно-учебные заведения, морально-волевые и психологические качества

MILITARY PEDAGOGY AND PHYSICAL EDUCATION AT THE UNIVERSITY

M.V. Klimentov,

Senior Teacher departments of physical training, for example. "Physical training",
NVVКУ,
Novosibirsk city

I.A. Mavrina,

Scientific Director,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department social pedagogy
and social work,
OmGPU,
Omsk

Annotation: The study is devoted to the issues of physical education of military personnel, presented in military pedagogy. Physical training is used as a means of developing and improving the physical and psychological qualities of servicemen, health promotion, which, in its entirety, is an important factor in the quality assurance of their professional service actions, both in peacetime and in wartime. Physical training, ensuring the preservation of working capacity and the formation of special qualities of servicemen, is one of the important elements of maintaining the combat readiness of the Russian troops.

Modern combat operations are characterized by high maneuverability of forces and means, tension and transience, rapid changes in the situation, and an increase in the role of the human factor. The fight requires high moral, combat and physical qualities, the ability to withstand enormous mental and physical stress. The high intensity of hostilities leads to a lack of time. Saving time in the implementation of combat techniques is one of the indicators of combat skill, and it is possible only on the basis of the optimal socio-psychological and physical fitness of a serviceman. Thus, physical training is an important component – the foundation of special, professionally applied training of military specialists, but

with the constant development of military science and the improvement of military equipment, more and more military specialties appear, which necessitates significant changes in the organization of physical training in the direction of increasing it. special professionally applied orientation. The authors come to the conclusion that physical training is an important factor in improving the combat training of Russian military personnel.

Keywords: combat readiness, physical fitness, physical exercise and sports, physical qualities, military personnel, military educational institutions, moral-volitional and psychological qualities

Обоснование проблемы исследования. Проблема обеспечения внутренней безопасности страны и обороны от внешних врагов актуальны всегда. В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение одной из основных задач – обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов.

Согласно действующему российскому законодательству, сегодня под обороной страны понимается система военных, экономических, политических, правовых, социальных и иных мер, связанных с подготовкой и вооруженной защите России, её целостности и неприкосновенности территории.

В условиях обострения геополитического противоборства и борьбы за природные ресурсы, именно территория нередко становится объектом вожделенных устремлений многих субъектов (государств и их союзов) мировой политики. Следовательно, предназначение обороны заключается в обеспечении военной безопасности Российской Федерации, которая может быть обеспечена военной мощью государства, боеспособностью ее Вооруженных Сил.

В словаре военных терминов, боеспособность понимается как «...возможности войск (авиации, сил флота) вести военные действия и выполнять поставленные задачи в соответствии с их предназначением; определяющий элемент боевой готовности войск (сил). Зависит от укомплектованности, боевой выучки и морально-боевых качеств личного состава, потерь и возможностей их восполнения, обеспеченности материальными средствами и других факторов. Требования к боеготовности войск (сил) существенно повысились в связи с оснащением их ядерным оружием» [1-13].

В современных условиях характер, масштабы, формы и способы ведения боевых действий, а в итоге успех решения стоящих перед Вооруженными Силами специальных задач, в большой степени определяются тем, каким оружием и боевой техникой они располагают. Однако, какой бы современной техникой и оружием не оснащались Вооруженные Силы, боевая мощь армии во многом зависит от профессионализма и специальной психологической и физической подготовленности личного состава им владеющего [10, 11].

Обучение военной профессии, освоение новых видов современного оружия и боевой техники, происходит в процессе учебно-боевой подготовки военнослужащих, предусматривающее овладение ими необходимыми профессиональными знаниями, навыками, умениями и компетенциями.

Учебно-боевая подготовка – система мероприятий по обучению и воинскому воспитанию личного состава частей и подразделений, боевому слаживанию частей и подразделений для подготовки их к эффективному ведению боевых действий или выполнению других задач, определенных предназначением Вооруженных Сил. Учебно-боевая подготовка направлена на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и подразделений, предназначена обеспечить высокий военно-профессиональный уровень военнослужащих, и осуществляется непрерывно как в мирное, так и в военное время. В ходе этой подготовки проводятся занятия, учения, боевые стрельбы, тренировки, на которых военнослужащие изучают воинские уставы, оружие и военную технику, приемы действий в бою, а подразделения и части отрабатывают способы действий при выполнении поставленных боевых задач. Учебно-боевая подготовка имеет ряд особенностей: она носит явно выраженную коллективную направленность; организуется таким образом, что в ходе занятий одновременно осуществляется обучение отдельных военнослужащих и идет подготовка воинских подразделений к совместным действиям. В основном это практическая подготовка, направленная на овладение военнослужащими состоящим на вооружении оружием и боевой техникой, и умелое использование их в бою.

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование проводилось на основе научных трудов отечественных исследователей, занимающихся вопросами, касающимися профессиональной подготовки военнослужащих всех служб и направлений в Российских Вооруженных Силах: вопросы педагогики высшей военной школы (И.А. Алехин, В.Н. Герасимов, Л.В. Доломанюк, Т.Л. Лопуха, Л.В. Мардахасев, Е.В. Соломатин, М.Н. Сорокин, А.И. Гурский, др.); проблемы физического воспитания военнослужащих (В.В. Буторин, Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, В.В. Миронов, Т.Э. Петрова, В.А. Собина, А.С. Яцковец, др.); вопросы подготовки военнослужащих в российской армии (А.И.

Каменев, А.Д. Лопуха, И.А. Федосеева, А.В. Шулаков, др.) [1-13]. Использовались научные методы: теоретические (анализ, синтез, сравнение и обобщение научных материалов по проблеме исследования); эмпирические (наблюдение, беседа, интервью с субъектами военного дела). Обсуждение результатов исследования. Основную часть учебно-боевой подготовки военнослужащих составляют упражнения, представляющие собой многократное повторение действий, направленных на овладение оружием и военной техникой и умелое использование их в бою.

Содержание учебно-боевой подготовки военнослужащих определяется учебными планами, программами, ответствующими приказами. Один из основных принципов организации боевой учебы – учить войска тому, что необходимо на войне. Поэтому выполнение задач учебно-боевой подготовки требует от каждого военнослужащего высокого уровня морально-волевых и физических качеств, психической устойчивости и физической выносливости.

Военно-профессиональная деятельность в силу своей специфики и предназначения требует от военнослужащих непрерывной, систематической учебы, обеспечивающей умелое ведение боевых действий в условиях современной войны. Поэтому учебно-тренировочные занятия по физической подготовке у слушателей и курсантов военно-учебных заведений, проводятся с целью формирования у них, не только необходимой физической подготовки, но и служат основой в формировании военно-профессиональных и командно-методических умений и навыков.

Во время занятий по учебно-боевой подготовке военнослужащие получают теоретические знания о конкретной боевой технике, ее технических характеристиках и возможностях приобретают практические навыки по правильному ее использованию, усваивают формы и методы ведения современных боевых действий и др. Приобретенные в процессе учебно-боевой подготовки теоретические знания должны трансформироваться в умение применять эти знания в конкретных, четко определенных действиях в боевых условиях. Военнослужащий должен находить наиболее оптимальный вариант своих действий и применения конкретного оружия, эффективность, которого полностью зависит от его выучки и мастерства. Таким образом, теоретические знания и практические умения становятся прочной основой для создания устойчивых навыков владения военнослужащими боевой техникой и оружием. Ведь в современных условиях высокой интенсивности боевых действий и обусловленного ими дефицита времени только действия военнослужащих, доведенные до автоматизма, позволяют достигать успехов в выполнении боевых задач.

Специальными исследованиями и военной практикой доказано (Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, др.), что военнопприкладные навыки невозможно приобрести без хорошей физической подготовки военнослужащих. Средства физической подготовки положительно влияют не только на состояние здоровья, но и способствуют совершенствованию морально-волевой и психологической подготовленности военнослужащих.

Основу физического воспитания военнослужащих составляет физическая подготовка в объеме требований Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. «Физическая подготовка – целенаправленный управляемый процесс физического совершенствования военнослужащих, осуществляемый с учетом особенностей их военно-профессиональной деятельности» [20, с. 7]. В Наставлениях по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, указано, что «Цель физической подготовки в Вооруженных Силах – обеспечение необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением. ... Содержание физической подготовки составляют упражнения, специальные знания, организаторско-методические навыки и умения. Основным средством физической подготовки являются физические упражнения. Они выполняются с учетом возрастных особенностей, соблюдения требования безопасности и гигиенических правил».

Физическая подготовка определяется спецификой военно-профессиональной деятельности личного состава, имеющей особенности, отражающиеся в специальных задачах.

Как показывают многочисленные исследования, требования к физической подготовленности военнослужащих коренным образом отличаются от требований, предъявляемых к физической подготовленности работников, занятых в других сферах профессиональной деятельности человека [4, 5, 13].

Военно-профессиональная деятельность в силу своей специфики и предназначения требует от военнослужащих, непрерывной, систематической учебы, обеспечивающей умелое ведение боевых действий в условиях современной войны.

Проведенный анализ роли физической подготовки для поддержания физической и умственной работоспособности военных специалистов показал большое преимущество военнослужащих, которые системно и постоянно занимаются физическими упражнениями и спортом. В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, в учебнике «Физическая культура», выделяют три основных направления влияния физической подготовки на эффективность профессиональных действий военнослужащих [13]:

1. Преимущество военнослужащих в физической подготовленности позволяет эффективнее (более быстро и точно) выполнять боевые приемы и действия по своей воинской специальности, более длительное время сохраняя быстроту и точность их выполнения под влиянием физических нагрузок и нервных напряжений боевой деятельности, быстрее восстанавливать работоспособность во время отдыха.

2. Возрастание роли физической подготовки в обеспечении работоспособности военных специалистов в сложных условиях.

3. Развитие профессионально важных физических качеств, в том числе общей и скоростной выносливости, практически для любой воинской специальности. Физическая выносливость – это функциональные возможности сердечно-сосудистой системы и организма в целом, работоспособность человека при любой профессиональной деятельности, устойчивость к действию неблагоприятных факторов, здоровье и долголетие.

Учет этих положений обеспечивает эффективную физическую подготовку военнослужащих в современной боевой деятельности». Главной задачей военно-учебных заведений, является подготовка высокопрофессиональных офицерских кадров в обеспечении их готовности к воинской службе. Как уже было указано, одним из важнейших критериев готовности человека к воинской службе являются его физическая готовность, которая формируется в процессе специальной военно-профессиональной подготовки, и, прежде всего, в процессе учебно-тренировочных занятий по физической подготовке.

Физическая подготовка как учебная дисциплина имеет свои характерные особенности, использует специфические методы и формы обучения и воспитания военнослужащих, которые находят отражение в частной методике преподавания (ЧМП).

Изучением закономерностей и принципов обучения, поисками его наиболее эффективных методов и форм организации боевой подготовки военнослужащих, занимается военная дидактика. Дидактика (от греч. *didaktikos* – поучающий, относящийся к обучению) – теория обучения и образования, отрасль педагогики, изучающая процесс обучения и его составляющие.

Дидактика раскрывает принципы обучения, закономерности усвоения знаний, умений и навыков, определяет объем и структуру содержания обучения (образования), рассматривает методы, приемы, средства и организационные формы обучения, а также его воспитывающее воздействие на обучающихся.

Процесс обучения военнослужащих и подготовки личного состава, имеет свои закономерности и особенности, которыми и занимается военная дидактика. Теория и практика обучения занимает важное место в жизни и

деятельности Вооруженных Сил, в исследовании и реализации закономерностей обучения военнослужащих, в подготовке офицерских кадров.

Диалектика военно-педагогического процесса, взаимосвязанность и взаимная обусловленность его основных функций, определяют круг задач, решаемых частной методикой преподавания дисциплины «Физическая подготовка». В учебно-методическом пособии «Основы методики физической подготовки» показано, что она сводится к следующему [13]:

- теоретически обосновать и обеспечить единство воспитания, обучения, развития
- физической и психологической подготовки военнослужащих;
- определить специальную направленность физической подготовки и ее соответствие современным требованиям, предъявляемым к военным специалистам;
- усовершенствовать содержание и процесс обучения дисциплине путем отбора, систематизации и переработки научного материала об обобщении передового опыта руководителей занятий;
- повысить эффективность физической подготовки, обеспечить высокий уровень психофизической и военно-спортивной подготовленности военнослужащих;
- совершенствовать учебно-материальную базу по физической подготовке, дидактические материалы и методику применения технических средств обучения (ТСО);
- вооружать руководителей занятий передовыми методическими знаниями, на основе введения инноваций в методику физической подготовки военных специалистов.

Научно-методическое обеспечение учебного процесса по физической подготовке направлено на выявление наиболее эффективной методики и организации проведения занятий с учетом требований руководящих документов по боевой и физической подготовке, характера и особенностей учебно-боевой деятельности воинского подразделения.

Анализ научно-методической литературы, показал, что основными методическими принципами, которыми необходимо руководствоваться на учебно-тренировочных занятиях по физической подготовке слушателей и курсантов в военно-учебном заведении являются: принцип сознательности и активности, систематичности, доступности и индивидуализации, динамичности и постепенности, наглядности.

Во время учебно-тренировочных занятий с использованием различных физических упражнений, сбалансированное применение физических нагрузок, в процессе совершенствования военно-

профессиональных навыков и умений военнослужащих, обеспечивает не только положительные изменения в функциональном состоянии личности, но и способствует совершенствованию морально-волевых, психологических качеств и профессиональной подготовленности личного состава. Это происходит только при условии наличия научно обоснованной общей категории методики, к которой относятся: цели, принципы обучения и воспитания, методы обучения, средства методики физической подготовки, организационно-управленческие действия руководителей занятий. Поэтому, исследования, проводимые учеными в целях повышения, как общей, так и специальной физической подготовленности военных специалистов различных родов войск, должны обеспечивать комплексное влияние на личность, что значительно повышает эффективность их внедрения на практике. Это позволяет повысить состояние физической и психологической подготовленности личного состава до того уровня, которого требуют современные условия ведения оборонительных и наступательных действий.

Процесс физической подготовки – это целенаправленная, специально организованная педагогическая деятельность, основу которой составляют физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические факторы, используемых в целях физического совершенствования военнослужащих. Он осуществляется в соответствии с общими принципами воинского обучения и воспитания и специфическими принципами физической тренировки. Обучение направлено на развитие у военнослужащих физических и специальных качеств, повышение функциональной и психической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности и окружающей среды, формирование у них двигательных и методических навыков и умений, совершенствование теоретических знаний, обеспечивающих успешное выполнение специальных боевых задач и профессиональных обязанностей [12].

Как уже было указано, физическая подготовка занимает одно из ведущих мест в системе боевой подготовки военнослужащих. Она заключается в воспитании у военнослужащих физических (двигательных) качеств. Различают общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). Общая физическая подготовка является базовым видом физического воспитания, реализующим обще подготовительное направление в физическом воспитании. Ее содержание, средства, методы, формы организации занятий направлены на создания базы для специальной физической подготовленности военнослужащих. Она предполагает овладение жизненно необходимыми умениями и навыками, а также развитие основных физических качеств. направленных на развитие специальных физических качеств военнослужащих, независимо от их

воинской специальности. Средства СФП направлены на развитие преимущественно наиболее важных физических качеств и навыков военнослужащих определенной военной специальности.

Особое значение в овладении военной профессией имеет функциональная подготовленность военнослужащих. Функциональная подготовленность – это результат физической подготовки, достигнутый в овладении двигательными навыками и в развитии физических качеств с одновременным увеличением физических резервов организма, обусловленных повышением уровня деятельности его функциональных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, пищеварительной, выделительной и др.).

Ведь формирование и совершенствование навыков использования боевой техники и оружия у военнослужащих, проходит быстрее и эффективнее, если у них уже есть большой запас двигательных действий, ранее отработанных с помощью различных физических упражнений.

Физическая подготовка является важной составной частью – фундаментом специальной, профессионально-прикладной подготовки военных специалистов, но, как показывает практика, решение общих задач физической подготовки, направленных на разностороннее физическое развитие, не может полностью обеспечить физическую готовность военнослужащих к успешным действиям в современном бою. В то же время с постоянным развитием военной науки и совершенствованием боевой техники появляются все новые военные специальности, что вызывает необходимость внесения существенных изменений в организацию физической подготовки в направлении повышения ее специальной профессионально-прикладной направленности.

Исследователи отмечают, что идея специального, прикладного направления физической подготовки военнослужащих не является принципиально новой. Процесс

разделения на различные военные специальности в армии начался еще в античные времена. Уже тогда специальная физическая подготовка существенно отличалась от общей физической подготовки, т.к. имела преимущественно военно-прикладную направленность.

Практика боевой подготовки и результаты научных исследований подтверждают, что требования к физической подготовленности военнослужащих различных специальностей разных родов войск, существенно отличаются. Отличительные особенности профессиональной деятельности военнослужащих разных военных специальностей диктуют необходимость внедрения в процесс их боевой подготовки специализированной или, как принято говорить, специальной физической подготовки. Под специальной физической подготовкой военнослужащих

понимается подбор и применение таких средств, методов и форм, которые в наилучшей степени обеспечивают успешное решение как общих, так и специальных задач для соответствующего рода войск или профессий. Средствами служат физические упражнения, различные виды спорта и разные системы физических упражнений, оздоровительные силы природы.

Исследователи отмечают, что необходимость широкого использования средств специальной физической подготовки военнослужащих обусловлена, прежде всего, тем, что различия в требованиях к физической подготовленности личного состава разных родов войск и различных военных специальностей не только объективно существуют, но и имеют отчетливую тенденцию к дальнейшему углублению. Установлено, например, что боевая деятельность Сухопутных войск предъявляет неодинаковые требования к физической подготовленности личного состава артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений. Это находит свое выражение в том, что высокий уровень военно-профессиональной работоспособности артиллеристов, мотострелков и танкистов, зависит от приоритетного развития отдельных двигательных качеств для соответствующей военной специальности. Специфические требования предъявляются также и к физической подготовленности личного состава ракетных подразделений, ВКС, ВМФ, подразделений и частей механизированных войск и морской пехоты.

Специалисты отмечают, что в процессе военно-профессиональной деятельности, определенные профессионально важные качества военнослужащих совершенствуются сами по себе. Однако эффективность этого процесса существенно повышается, если необходимые качества развивать целенаправленно, используя для этого, средства и методы физической подготовки в период, предшествующий процессу овладения военнослужащим специальными военно-профессиональными навыками (действия с боевой техникой и оружием).

Так, например, у водителей автотранспорта после курса специальных физических тренировок значительно уменьшается время сенсорной реакции, уменьшается утомляемость в дороге, что способствует повышению безопасности движения автомобильного транспорта.

Высокий уровень физической подготовленности летчиков-истребителей позволяет относительно легко переносить максимальные кратковременные нагрузки без потери сознания.

Высокий уровень физической подготовленности инженерно-технического персонала обеспечивает надежную эксплуатацию военной техники. Как следствие низкий уровень развития физических и психофизиологических качеств, а также устойчивости к экстремальным факторам окружающей среды приводит к снижению уровня

профессиональной работоспособности, а иногда и к патологическим изменениям в организме.

Кроме того, совершенствование боевой техники, автоматизация и компьютеризация военно-профессиональных действий, приводит, с одной стороны, к значительному сокращению двигательной деятельности человека, а с другой – к увеличению психоэмоциональной нагрузки на психофизиологические параметры нервной системы организма и работоспособность военнослужащих, занятых на обслуживании этой техники; особенно это заметно наблюдается у специалистов-операторов военной техники.

Приведенные выше примеры, убедительно свидетельствуют о необходимости повышения профессиональной работоспособности военных специалистов средствами и методами физической подготовки, составляющие основу профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) военнослужащих. Достигнутый в профессионально-прикладной физической подготовке высокий уровень профессионально важных двигательных качеств позволяет во время выполнения военно-профессиональных действий дольше поддерживать оптимальный уровень работоспособности человека и способность выполнять согласованные действия всех членов команды при использовании технических устройств и современного оружия. Это объясняется повышением резервных возможностей и тренировкой компенсаторных механизмов человека.

Исходя из руководящих требований, положений и рекомендаций военно-педагогической науки, воспитание военнослужащих рассматривается как целостная педагогическая система. Под сущностью системы воспитания следует понимать совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, образующих единый целостный непрерывный процесс формирования и развития личности военнослужащих и побуждение их к самосовершенствованию качеств, необходимых для успешного выполнения специальных задач, стоящих перед Вооруженными Силами.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития общества, отмечается рост влияния физической подготовки на боеспособность военнослужащих и боевую готовность войск. Происходящее совершенствование вооружения и боевой техники вызывает все более глубокое разделение воинского труда, рождает новые военно-технические специальности, ведет к появлению новых видов оружия и боевой техники, обслуживание и овладение которой связано со значительными физическими и нервно-психическими напряжениями.

Они требуют быстро перерабатывать большие объемы информации, устойчивости к длительной работе, внимательности, точной координации движений.

Усложнение вооружения привело к появлению систем, требующих коллективного обслуживания, выработки групповой согласованной деятельности военнослужащих.

Поэтому разный уровень физической выносливости, двигательной координации у членов боевого расчета может привести к тому, что темп работы будет определяться самым слабым военнослужащим, ошибки которого приведут к отказу боевой техники.

Применение противником новых видов вооружений повышает фактор неожиданности и выдвигает к войскам требования быть в постоянной боевой готовности к отражению его нападения, поэтому с усложнением боевой техники и вооружения появилась потребность о введении в воинских частях и на флоте боевого дежурства. Боевое дежурство (боевая служба) является выполнением боевой задачи. Оно осуществляется дежурными силами и средствами, назначенными от воинских частей и подразделений видов Вооруженных Сил и родов войск. В состав дежурных сил и средств, входят боевые расчеты, экипажи кораблей и летательных аппаратов, дежурные смены пунктов управления, сил и средств боевого обеспечения и обслуживания. Расчет должен переходить к работе в максимальном темпе без всякого периода вработывания, а на это способны только люди с хорошей физической подготовкой и высокой психологической устойчивостью. Боевое дежурство осуществляется в мирное и военное время.

В современных условиях требования к точности действий выросли во много раз, точность прямо зависит от степени усталости, которая наступает намного позже у лиц с высокой физической выносливостью. Поэтому физическая подготовка, обеспечивая сохранение работоспособности и формирования специальных качеств военнослужащих, является одним из важных элементов поддержания боевой готовности войск. Современный бой характеризуется высокой маневренностью сил и средств, напряженностью и быстротечностью, быстрыми изменениями обстановки, повышением роли человеческого фактора. Бой требует высоких морально-боевых и физических качеств, способности выдерживать огромные психические и физические нагрузки. Высокая интенсивность боевых действий приводит к дефициту времени. Экономия времени в выполнении боевых приемов является одним из показателей боевого мастерства, а она возможна только на базе оптимальной физической подготовленности. Следовательно, физическая подготовка является важным фактором повышения боевой выучки военнослужащих. «Боевая выучка – комплекс знаний, умений и навыков военнослужащих, обученность личного состава подразделений, частей (кораблей) и соединений ведению боевых действий в различной обстановке и в соответствии с их предназначением; один из важнейших показателей боевой подготовки военнослужащих» [11].

Следует отметить, что рассмотрение вопроса о влиянии уровня физической подготовленности на состояние боевой выучки военнослужащих невозможно без понимания механизма осуществления этого влияния.

Многочисленными исследованиями доказано, что в основе этого механизма лежит явление переноса навыков. Различают положительный и отрицательный перенос навыков.

Положительным переносом называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык облегчает процесс формирования последующего. Например, навык метания малого теннисного мяча помогает освоить метание копья.

Отрицательным переносом называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык затрудняет процесс формирования последующего. Например, навык «подъема завесом» на гимнастической перекладине может замедлить освоение «подъема верхом»; то же самое возможно при одновременном обучении сальто назад и перевороту назад. Перенос навыка может иметь различный характер, поэтому выделяют следующие виды переноса навыков: односторонний перенос, прямой перенос, косвенный (опосредованный) перенос, ограниченный (частичный) перенос, обобщенный перенос, перекрестный перенос.

Заключение и выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы о том, что:

- влияние фактора физической подготовленности на боевую выучку военнослужащих, характерен для всех военных специальностей современных вооруженных сил;

- наличие закрепленных двигательных навыков, способность быстро и эффективно переключаться с одних приемов деятельности на другие – важные условия надежности и эффективности выполнения боевых задач военнослужащими;

- высокий уровень физической тренированности позволяет существенно повышать способность военнослужащих к быстрой оценке сложившейся обстановки, к принятию правильных решений в сложной боевой обстановке.

Таким образом, постоянное совершенствование боевой техники и оружия, форм и способов ведения боевых действий изменяют требования к физической подготовке военных специалистов разных специальностей, обуславливают необходимость научных обоснований специальной физической подготовки военных специалистов.

Список литературы

- [1] Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие. / И.С. Барчуков. – М.: Академия, 2006. 526 с.
- [2] Герчак Я.М. Психологическая подготовка футболистов. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [3] Герчак Я.М. Спортивная подготовка футболистов: психологические основы. / Я.М. Герчак. // Электронный журнал ЦИТИСЭ. – 2016. № 3(7).
- [4] Климентов М.В. Проблема физического воспитания в военной педагогике. / М.В. Климентов. // ЦИТИСЭ. – 2020. № 1(23).
- [5] Герчак Я.М. Социально-экономические и правовые аспекты развития и совершенствования системы физического воспитания в процессе модернизации высшей школы. / Я.М. Герчак. // Педагогическое образование и наука. – 2015. № 2. 69-73 с.
- [6] Егорычев А.М. Здоровье человека в его движении к совершенству: философские размышления. / А.М. Егорычев. // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. № 13 (342). 50-59 с.
- [7] Егорычев А.М. Антропоцентризм как выражение гуманитарной парадигмы в образовании. / А.М. Егорычев. // Вестник Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы. – 2008. № 3. 17-24 с.
- [8] Наставление по физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2013).
- [9] Теория и методика физической культуры: учебник. / Под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М.: Советский спорт, 2003. 464. 10 с. Физическая культура: учебное пособие / Под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд-во АСВ, 2000. 432с.
- [10] Климентов М.В. Организационно-педагогические условия эффективности подготовки курсантов младших курсов военного вуза к работе по физическому воспитанию военнослужащих по призыву. / М.В. Климентов. // ЦИТИСЭ. – 2020. № 4(26).
- [11] Климентов М.В. Модель подготовки курсантов младших курсов военного вуза к работе по физическому воспитанию военнослужащих по призыву. / М.В. Климентов. // ЦИТИСЭ. – 2021. № 4 (30).
- [12] Климентов М.В. Подготовка курсантов младших курсов военного вуза к работе по физическому воспитанию военнослужащих по призыву. / М.В. Климентов. // ВЕСНИК НАУКИ. – 2021. №Т К-163-12.

[13] Климентов М.В. Физическое воспитание будущих офицеров в военной педагогике. / М.В. Климентов. // ВЕСНИК НАУКИ. – 2021, №т К-164-5.

Bibliography (Transliterated)

[1] Barchukov I.S. Physical culture and sport: methodology, theory, practice: textbook. allowance. / I.S. Barchukov. – М.: Academy, 2006. 526 p.

[2] Gerchak Ya.M. Psychological training of football players. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).

[3] Gerchak Ya.M. Sports training of football players: psychological foundations. / Ya.M. Gerchak. // Electronic journal TSITISE. – 2016. No. 3 (7).

[4] Klimentov M.V. The problem of physical education in military pedagogy. / M.V. Clement. // CITISE. – 2020. No. 1 (23).

[5] Gerchak Ya.M. Socio-economic and legal aspects of the development and improvement of the system of physical education in the process of modernization of higher education. / Ya.M. Gerchak. // Pedagogical education and science. – 2015. No. 2. 69-73 p.

[6] Egorychev A.M. Human health in its movement towards excellence: philosophical reflections. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2014. No. 13 (342). 50-59 p.

[7] Egorychev A.M. Anthropocentrism as an Expression of the Humanitarian Paradigm in Education. / A.M. Egorychev. // Bulletin of the Educational and Methodological Association of Russian Universities for Education in the Field of Social Work. – 2008. No. 3. 17-24 p.

[8] Manual on physical training and sports in the Armed Forces of the Russian Federation (NFP-2013).

[9] Theory and methodology of physical culture: textbook. / Ed. Yu.F. Kuramshina. – М.: Soviet sport, 2003. 464. 10 p. Physical culture: textbook / Ed. V.A. Kovalenko. – М.: Publishing house ASV, 2000. 432 p.

[10] Klimentov M.V. Organizational and pedagogical conditions for the effectiveness of training junior cadets of a military higher educational institution for work on the physical education of conscripts. / M.V. Clement. // CITISE. – 2020. No. 4 (26).

[11] Klimentov M.V. Model of training junior-year cadets of a military higher educational institution for work on physical education of conscripts. / M.V. Clement. // CITISE. – 2021. No. 4 (30).

[12] Klimentov M.V. Preparation of junior cadets of a military higher educational institution for work on physical education of conscripts. / M.V. Clement. // VESNIK OF SCIENCE. – 2021. No.t K-163-12.

[13] Klimentov M.The. Physical education of future officers in military pedagogy. / M.V. Clement. // VESNIK OF SCIENCE. – 2021, no. K-164-5.

© *М.В. Климентов, 2021*

Поступила в редакцию 21.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Климентов М.В. Военная педагогика и физическое воспитание в вузе // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 120-136. URL: <https://ip-journal.ru/>